

COVID-19 BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA ARITMIYA TURLARI

O'ralova Sevinchoy Farxodovna

Toshent Kimyo Xalqaro Universteti, 3 kurs talabalasi

Ilmiy rahbar: Klinik fanlar kafedrasi mudiri, t.f.d., Abdurahimova L.A.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418572>

Kirish. Koronavirus kasalligi (COVID-19) -bu global pandemiya bo'lib, 2020-yil deyarli 2 millionta tasdiqlangan holat va 120000 ta o'lim qayt etilgan. COVID-19 ning 3 ta asosiy belgisi—bu yotal (59,4%), isitma(98,6%) va nafas qisishi (69,6%). Biroq nafas olish bilan bog'liq belgilar bilan bir qatorda yurak qon-tomir tizimida ham asoratlar kuzatiladi.Shulardan biri-yurak ritm buzilishlari (aritmialar). Tadqiqotlar shuni korsatadiki,kasallik bilan og'riqan bemorlarning 44 % ida yurak aritmialari paydo bo'lishi mumki va bu o'lim xavfini ortishi bilan bog'liq.

Maqsad. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda yurak-qon tomir tizimi, xususan aritmialarning uchrash holatlari, turlari va og'ir shakllarining (ventrikulyar taxikardiya, fibrillyatsiya) rivojlanish xavfini baholash hamda bu aritmialarning troponin T darajasini aniqlash.

Material va usullar:Nafas olish tizimiga oid belgilar bilan bir qatorda, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning katta qismida yurak-qon tomir tizimi (YQTT) bilan bog'liq simptomlar, xususan, sinus taxikardiya, ko'krak qafasida siqilish hissi va ayrim hollarda YQTTning og'ir darajadagi o'tkir shikastlanishi kuzatilmoqda. Koronar yurak kasalligi (KYK), arterial gipertenziya kabi avvaldan mavjud yurak-qon tomir kasalliklariga ega bo'lgan bemorlar orasida COVID-19 infeksiyasi og'irroq kechib, o'lim ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'lishi aniqlangan. Eng muhim yurak kasalliklari qarotida aritmialarni ham qayd etish mumkin.Yurak ritmining buzilishi(aritmiya)-bu yurak qisqarishlarining normal ritmdan chetga chiqishi holatidir. Normal holatda, yurak bir maromda, mutazam intervallarda qisqaradi.Aritmiya paytida esa bu maromlik buziladi-yurak juda tez,juda sekin yoki notekis urishi mumkin.Ritm buzilganda ,yurak o'zining asosiy vazifasi –tanaga kislorod va ozuqa moddalari yetkazib berish funksiyasini samarali bajara olmaydi.

Olingan natijalar:SARS-CoV bilan kasallangan bemorlar orasida yurak-qon tomir asoratlari keng tarqalgan bo'lib, gipotenziya (50,4%), taxikardiya (71,9%), bradikardiya (14,9%), qaytariluvchi kardiomegaliya (10,7%) va vaqtinchalik atriya fibrillyatsiya holatlari aniqlangan . Yaqinda o'tkazilgan epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning 7,3 foizida yurak-qon tomir tizimining dastlabki belgilaridan biri sifatida taxikardiya aniqlangan . Shuningdek, umumiy populyatsiyada aritmiya 16,7% bemorlarda aniqlangan bo'lsa, intensiv terapiya bo'limida davolanayotganlar orasida bu ko'rsatkich 44,4%, boshqa bo'limlarda esa 6,9% ni tashkil etgan ($P<0,001$) Bu esa aritmialar, ayniqsa, og'ir holatdagi bemorlarda keng tarqalganligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, hozirgi kunga qadar COVID-19 bilan bog'liq aritmialarning, xususan ventrikulyar

taxikardiya va ventrikulyar fibrillyatsiya kabi og‘ir shakllarining aniq patogenezini to‘liq o‘rgangan tadqiqotlar mavjud emas. Bunday og‘ir aritmiyalar COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning 5,9 foizida aniqlangan. Biroq, ventrikulyar aritmiyalarning rivojlanishida yurak mushagi shikastlanishining muhim roli borligi aniqlangan: troponin T darajasi yuqori bo‘lgan bemorlarda ventrikulyar aritmiya xavfi 17,3% bo‘lib, bu ko‘rsatkich troponin T darajasi normal bo‘lgan guruhda atigi 1,5% ni tashkil etgan ($P < 0,001$).

Xulosa. COVID-19 bilan og‘rigan reanimatsiyadagi bemorlarda aritmiyalar — ayniqsa, atrial fibrilatsiya, ventrikulyar aritmiyalar va bradikardiya — keng tarqalgan bo‘lib, o‘lim va og‘ir asoratlar xavfini sezilarli oshiradi. Bu holatlar gipoksiya, miokardit, elektrolit buzilishi va sitokin bo‘roni bilan bog‘liq. Shuning uchun yurak ritmini erta aniqlash va doimiy EKG monitoringi muhim hisoblanadi.